

ART STUDIES

ТЕАТР «ASTANA MUSICAL»: ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЮЗИКЛА

Рахымбердиева С.Н.,

*Казахская национальная академия хореографии
г. Нур-Султан, магистрант*

Джумасеитова Г.Т.

*Казахская национальная академия хореографии
кандидат искусствоведения, профессор
г. Нур-Султан*

«ASTANA MUSICAL» THEATER: THE INFLUENCE OF WESTERN TRADITIONS ON THE FORMATION OF A PROFESSIONAL NATIONAL MUSICAL

Rakhymberdiyeva S.,

Master student of Kazakh National Academy of Choreography

Dzhumaseitova G.

Ph.D. in Art history,

*Professor of the Kazakh National Academy of Choreography
Nur-Sultan*

Аннотация

Статья раскрывает значимость постановок французских мюзиклов на сцене театра «Astana musical». Автор на примере мюзиклов «Notre Dame de Paris» и «Ромео и Джульетта» рассматривает перспективы дальнейшего развития жанра мюзикла в театральном пространстве Казахстана.

Abstract

The article reveals the significance of productions of French musicals on the stage of the «Astana musical» Theater. Using the example of the musicals «Notre Dame de Paris» and «Romeo and Juliet», the author examines the prospects for further development of the musical genre in the theatrical space of Kazakhstan.

Ключевые слова: театр, мюзикл, режиссер, культура, Собор Парижской Богоматери, Ромео и Джульетта.

Keywords: theater, musical, director, culture, Notre Dame de Paris, Romeo and Juliet.

Генеалогия мюзикла на мировой практике показала, что данная театральная форма, фигурирующая на пересечении всевозможных стилей и жанров, успешно функционировала в США, Европе, России и других странах как полижанровый продукт искусства.

Французский мюзикл является феноменом во всем музыкально-театральном пространстве, во многом отличившийся от бродвейских образцов жанра. Основной характерной особенностью европейских мюзиклов является бережливое сохранение своих национальных музыкальных традиций. Скоротечная эволюция французского мюзикла и его поразительная глобальная популяризация привела к тому, что на стыке тысячелетий появляется новый музыкально-театральный эпицентр. Теперь Париж по праву именуют творческой лабораторией мюзикла XXI века. Именно во Франции удалось создать современную модель жанра, в которой реализовалась новая стилевая и художественная идея мюзикла.

В 1998 году на кануне миллениума, состоялась премьера спектакля, в последствии ставший мировым хитом, он нашел свое место на страницах Книги Рекордов Гиннеса как самый кассовый за

первый год проката. С этого момента он ратифицируется в качестве законодателя новых устоев мирового мюзикла. Идея возродить героев романа Гюго пришла на ум Люку Пламондону. В поисках сюжета для мюзикла, он обратился к книге о популярных литературных персонажах. В его интерпретации отличилась смена фокусировки главных героев. Если в первоизданном романе все внимание было отдано Эсмеральде, то в мюзикле эпицентром всей истории стал Горбун Квазимодо. Именно его прототип зажег либреттиста создать из классического произведения Гюго – мюзикл. Эта трансформация никак не искалечила известнейшее произведение французского романтизма, наоборот, доказала, что искусство не имеет языков, посредством богатейшего музыкального материала, понятной любому человеку. Сам Гюго когда-то написал либретто предполагая, что «Собор» может воплотиться как опера. Напомним, что 11 декабря 1965 года композитор М. Жарр совместно французским балетмейстером Роланом Пети, и художникам по костюмам, кутюрье И. Сен-Лораном поставили балет в 2-х актах «Notre Dame de Paris».

Составив приблизительный план, с репертуаром 30-ти песен, Пламондон пришел с предложением

нием к композитору Риккардо Коччанте, известному в среде ценителей французского шансона, с которым работал ранее. Сотрудничество длилось пять лет. Постановкой занимался знаменитый французский режиссер Жиль Майо. «Notre-Dame de Paris» сумел сразу завоевать любовь публики, получив несравненно большой успех зрителей не только во Франции, но и во всем мире. Отечественной культуре выпала большая честь прикоснуться к произведению такого масштаба, и возможности его перевода на родной казахский язык.

Знаменитый мюзикл «Notre-Dame de Paris» впервые зазвучал на казахском языке во Дворце мира и согласия 18 декабря 2018 года. Это произведение было переведено на девять языков и представлено в официальной версии в девяти странах за 20 лет после успешной премьеры мюзикла в Париже. Казахстан явился десятой страной, позволившей зрителям и артистам познакомиться с мировым достоянием на родном языке.

Одной из задач, поставленных в рамках государственной программы «Рухани жангыру», было войти тридцатку развитых государств мира. Она была ориентирована на вызов глобализации, и призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, при этом сохранив национальную идентичность. Это стимулировало концертную организацию «Qazaqconcert» предложить перенос культового мюзикла «Notre-Dame de Paris» на отечественную сцену. Организаторы проекта вышли на связь с генеральным продюсером из Франции Николасом Толаром – правообладателем мюзикла, после чего была выкуплена франшиза на три года. Руководитель казахстанского проекта Алмас Алтынбеков лично присутствовал при написании текста на казахском языке.

Основная задача при переводе музыкальных песен заключается в том, чтобы подогнать тексты к музыке. Этот процесс создает дополнительные трудности для переводчиков, поскольку они подвержены ограничениям, связанным с ранее существовавшей музыкой. В переводе музыка остается нетронутой. Поэтому перевод требует, чтобы выбранные слова сохраняли ударение и ритм, подразумеваемые музыкой, оставаясь верными значению слов в оригинальном тексте. Другими словами, переводчик должен поместить текст на музыкальную основу или создать версию, пригодную для пения. Автор адаптированного текста Серикзат Дюйсенгазы – Заслуженный деятель Казахстана, автор-песенник. Казахская команда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» три раза ездила в Париж для работы с авторами. По их словам, никакого отличия от оригинала не наблюдается, за исключением языка. Поскольку ни один перевод не может идеально воспроизвести как литературные, так и музыкальные нюансы исходного текста, музыкальный перевод является сложным. В дополнение к соответствию синтаксической структуре и риторическим приемам (метафоры, апострофы, аллюзии) языка перевода, переводчик должен адаптировать текст таким образом, чтобы слоги соответствовали нотам, а словесное ударение соответствовало музыкальному

акценту. Динда Горле утверждает: «Вокальный перевод – это творческое предприятие, поддающееся искушению создать переведенный симбиоз поэтических и музыкальных текстов». Целевой текст должен работать как самостоятельное произведение искусства, литературные и музыкальные атрибуты которого дополняют друг друга.

Кастинг на главных героев мюзикла проводили руководители французской постановки: композитор – Риккардо Коччанте, а также продюсеры и хореографы Франции. Спектакль по наполненности и визуалу был идентичен с французской версией, но все же имел незначительные изменения в мизансценах по сравнению с постановкой 1998 года. По обе стороны сцены были установлены экраны для зрителей, на котором транслировались субтитры (персонаж, название и текст песен на французском языке). По результатам трех этапов кастинга были выбраны два состава актеров. Это 14 человек для семи главных героев. Так как ранее постановочная практика в Корее прошла с успехом, для усиления казахстанского представления были приглашены танцоры из Кореи с целью обмена навыками.

Символ мюзикла и исторической памяти Франции связан с одним из величайших творений готической архитектуры – Собором Парижской Богоматери. Действие мюзикла происходит на территории собора. Интерпретация выдающегося классического литературного произведения с обращением к культурно-историческому памятнику в купе наполненный богатым музыкальным и сценическим материалом уже предвещал грандиозный успех.

Создатели мюзикла «Собора Парижской Богоматери» нашли оригинальное концептуальное решение сценографии. Она была спроектирована для интеллектуально-творческого восприятия зрительного ряда. Мы не видим разноцветных и роскошных экранных задников, ни популярных на сегодняшний день лазерных эффектов. Пред нами символические колонны и статуи с горгульями, стены собора на заднем плане, клетка, массивная переключательная доска, виселица и свободное пространство, для удобства перемещения актеров и танцоров. Зритель может представить и соборную площадь, и парижскую улицу, и Двор Чудес. В общем, облегченные декорации дают свободу для творческих фантазий. Такая символическая грань между реальностью действия и фантазией восприятия, удачно найденная авторами, позволяет установить связь между прошлым (средневековье) и современностью.

В музыкальной среде «Notre-Dame de Paris» отразилась идея полистилистики (смешение популярной и академической музыки), появившаяся в эпоху постмодернизма и получившая право быть элитарной. Открывает мюзикл ария, посвященная собору – «Le temps des cathédrales» («Времена соборов»), которую исполняет Гренгуар. Она своим величием и уровнем сложности, производит неизгладимое впечатление, и задает тон всему представлению. Рассказчиком истории с самого начала

заявлен именно Гренгуар. Весь мюзикл – это его пересказ событий. Все что происходит на сцене – не только история, свидетелем которой он когда-то был, но и то самое произведение с аллегориями. Только аллегории перед нами иные, не те, что в романе. Его призвание – фиксировать происшествия, осмыслять их и рассказывать другим. Гренгуар реагирует, а не действует.

Выдающийся номер мюзикла «Belle» («Прекрасная»), предназначенный для трио мужских голосов, по яркости и выразительности не так впечатлил в сравнении с потрясающим оригиналом, так как разница в голосах особо не была услышана. Главной темой песни явилась не привычная сюжетная линия – вместо традиционного любовного «треугольника» за основу взят «квадрат». Внемузыкальным источником мужского трио «Belle» стала глава романа Гюго, названная «Три мужских сердца, устроенные различно». Р. Коччанте и Л. Пламодон смогли проникнуться идеей противопоставления своеобразных влюбленных сердец и обличить их в полной мере. Главные герои повествуют об одном, но очень разным чувстве любви к обожаемой женщине. В итоге получилась удивительно чувственная мелодия с оригинально-исключительной сюжетной линией. Хорошо прослушивается эмоционально-образный характер героев с сильными вокальными данными. Степень соответствия характеристик мужского трио в составной части общей картины нашли новые музыкально-драматургические характеристики жанра.

Отдельного внимания заслуживает хореография мюзикла «Собора Парижской Богоматери». Балетмейстер и режиссер мюзикла в тандеме добились сюжетно-образной совокупности, не неся только связующий посыл между сменой сцен. Силами танцевальной труппы театра «Astana musical» и приглашенными корейскими танцорами и акробатами, они представили собой и самостоятельных героев, и являются символическим выражением чувств персонажей, отражая в танце их душевные переживания, метания и страхи. Когда актеры использовали голос, чтобы выразить свои чувства, танцоры рядом с ними использовали язык тела, чтобы представить сложность эмоций актеров. Они превратили абстрактные эмоции в конкретное движение.

Ария Феба – «Dechire» («Разрываюсь на части»), это самый яркий пример, в котором хореографическая составная показала себя в полной мере. В этом номере на заднем плане, в сопровождении лучей света поочередности в танце стиля контемпорари (импровизация) раскрываются противоречия, разрывающие душу персонажа. В номере «Les Cloches», песни о любви Квазимодо к Эсмеральде, три гигантских часа приземлились с потолка с акробатами внутри, отвечая на вспыхнувшие эмоции Квазимодо, что является действительно трогательным представлением.

Практика постановки мюзикла в рамках реализации государственной программы «Рухани жангыру» принес Казахстану несомненную пользу

не только для дальнейшего профессионального развития жанра, но и послужил стимулом новейших тенденций в постановочной деятельности отечественных режиссеров.

Популяризация французского мюзикла привела к его экспансии в Казахстане. 21 июня 2017 года в Астане состоялась премьера мюзикла «Ромео и Джульетта». Инициатором постановки стал центральный исполнительский орган РК – Министерство культуры и спорта. Покупка франшизы состоялась в рамках международной культурной программы для гостей выставки «EXPO-2017».

Французские мастера вновь повторили и закрепили успех мирового французского мюзикла. Композитор – Жерар Пресгурвик, он же автор либретто, обратившийся к великому шекспировскому творению. Хореограф-постановщик – французский балетмейстер Реда. Премьера спектакля прошла в Париже 19 января 2001 года во Дворце Конгрессов. После премьерного показа спектакль шел каждый день до мая следующего года. Постановка обрела всемирную славу, и до настоящего времени проходит на мировых театральных сценах. А также по примеру «Собора Парижской Богоматери» перевелась более чем на десять языков мира.

Казахстанская премьера прошла во Дворце мира и согласия (Пирамида). В подготовке к премьере приняли участие французские мастера жанра мюзикл. Основным консультантом был режиссер-постановщик Эдуард Фламанс. С казахской стороны режиссером выступил Заслуженный деятель Республики Казахстан – Асхат Маемиров. Он сохранил исходную концепцию первой версии, также сохранив количественный состав кордебалета (пятнадцать танцовщиков). Режиссер-хореограф – Надежда Подошва-Захарова, балетмейстер-постановщик – Николай Подошва-Захаров. Перевод либретто на казахский язык осуществила Гульнара Салыкбай, передавая зерно мысли автора спектакля. Подобно оригинальной версии, казахстанская версия мюзикла длилась 2 часа 20 минут, с субтитрами на русском и английском языках, для удобства иностранных зрителей. В течении двух месяцев шла активная подготовка к премьере, а уникальность нашей версии была в том, что она не повторила версии других стран, в которых ранее ставилась постановка. [1, с. 38]

Игру героев ренессансного идеала великой любви в Казахстане доверили молодым актерам Саламату Мукашеву и Жаркынай Шалкаровой. Глубина проживания образов поразили так, что зрители поверили в их прекрасную чистую любовь. Создатель постановки Жерар Пресгурвик приехал в Казахстан и лично присутствовал на премьере. По его словам, переложенный текст на казахский язык звучит нежно, и красиво. Маэстро высоко оценил исполнительский уровень казахских актеров, особо выделив тонкое сопрано и чувственную игру казахской Джульетты – Жаркынай Шалкаровой. Ее взаимодействие с партнерами были оправданы, посредством эстетичной пластики тела. Талант этой актрисы дает уверенность в том, что в Казахстане есть артисты, которые являются универсалами,

подходящие под требования жанра мюзикла, владеющими в полной мере как вокалом, актерским мастерством, так и хореографическим. [1, с. 39]

Как отмечает французский маэстро, публика везде одинакова, музыкальный спектакль понятен всем зрителям, но очень необычным явилось обращение к восточному стилю в мюзикле. В Казахском варианте костюмеры своеобразно синтезировали европейскую и азиатскую культуру, что придало действу неповторимую оригинальность.

Нельзя пройти мимо аллегорических персонажей Смерти, исполнившую – Алия Жиренбаева и Поэта – Айдара Акипбаева. Смерть в «Ромео и Джульетте» существует вне сюжетной линии. Но тем не менее она возникает в белом одеянии, преследуя всех: плавно передвигается между танцующими на балу, бросает Джульетту в объятия отца, рвет спасительное письмо брата Лоренцо, парит за спинами сражающихся Капулетти и Монтеки, осторожно поддерживает сзади Ромео, трепещущего перед судьбой, восседает на аналое во время венчания юных влюбленных. Она выступает в качестве символа, стало быть, это немая роль, в котором пластика тела и пантомима должна быть вдвойне выразительна, с чем танцовщица театра «Astana musical» Алия Жиренбаева справилась на высоком уровне.

В преддверии новогодних праздников 27 декабря 2016 года театр «Astana musical» представил зрителям концертную программу «Путешествие в мир мюзикла». Это подборка лучших сцен выдающихся мировых мюзиклов, которая начинается конечно же с родины мюзикла Америки. Это: «Кабаре», «Моя прекрасная леди», «Аладдин», «Звуки музыки», «Богема», «Красавица и чудовище». Затем звучали отрывки известных европейских мюзиклов: «Призрак оперы», «Кошки», «We Will Rock You», «Мамма Мия», «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам де Пари». Напоследок песни казахстанских авторов: «Той жыры» из репертуара ВИА «Дос Мукасан», «Ты куда, Одиссей» из фильма «Ангел в тюбетейке», «Гэкку» из самого известного казахского фильма «Қыз Жібек», «Надо мной небо синее» из любимого многими «Наш милый доктор», «Туған Ел» из «Меня зовут Қожа» [2].

Развитие актерского и режиссерского мастерства, отвечающее всем требованиям жанра мюзикла, играет существенную роль для дальнейшей перспективы развития жанра мюзикла в стране. Сегодня, театр «Astana musical» в своем профессиональном росте, а также творческом поиске репертуарной политики, прибегает к трем способам ее пополнения:

1. Мюзиклы, созданные отечественными режиссерами;

2. Иностраные мюзиклы, выкупленные и перенесенные на отечественную сцену;

3. Драматические спектакли, танц-перформансы;

Современный мюзикл Казахстана по-своему синтезирует в сценическом пространстве самые разные направления и стили музыкально-театральной деятельности. Казахская культура методом покупки франшиз культовых мюзиклов становится активным участником глобального культурного диалога. При этом через синтез западных и отечественных традиций идет целенаправленная работа по продвижению национальной культуры. Это прослеживается на примерах французских мюзиклов посредством перевода выдающихся музыкальных шедевров на казахский язык. Таким образом ориентир на мюзиклы высокого уровня, задает планку отечественным режиссерам на появление качественных профессиональных национальных мюзиклов.

Список литературы

1. Максумова С. С., Развитие музыкальных спектаклей и мюзиклов в современном Казахстане XXI (на примере театров города Нур-Султан). Магистерская диссертация. Казахский национальный университет искусств. Нур-Султан, 2021 г.

2. <http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2798/Смагулбекова%20А.Б..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

3. Нуртазин Е. С. Проблемы сценического освоения мюзикла в Казахстане. Научный журнал Вестник КазНУ, 2014 год. <https://articlekz.com/article/23885>

4. Касым Р., Новаторство в театральной режиссуре Казахстана. Магистерская диссертация. Казахский национальный университет искусств. Астана, 2018 г.

5. <https://www.cajas.kz/journal/article/view/250/225>

6. Сысоева А. В. Бродвейский мюзикл: процесс формирования жанра в 10 – 20-е годы XX века: дис. ... канд. искусствовед. М.: РАТИ-ГИТИС. М., 2005. 180 с.

7. Тушинцева И. Менестрели и смех: из истории американской оперы // Музыкальные пейзажи Америки. Вып. 1: Музыка США: проблемы истории и теории / ред.-сост. М. В. Переверзева. – М.: Московская консерватория, 2008. – С. 78-94.

8. Конен В. Пути американской музыки: очерки по истории муз. культуры США // В. Конен. — М.: Сов. музыка, 1977. — С. 418–440.